

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14071785

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)
TAMAF – Technology & Analytics in Management,
Accounting and Finance
<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Produto Técnico-Tecnológico
BASE DE DADOS TÉCNICO-CIENTÍFICA:
Information Security and Human Behavior

Sérgio Apolinário
Adilson Carlos Yoshikuni

Como referenciar:

Apolinário, S., Yoshikuni, A.C. (2024). Replication data for: Resistance to information security due to users' information safety behaviors: Empirical research on the emerging markets. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo
DOI: 10.5281/zenodo.14071785

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: Emerging Technologies

Produto Técnico-Tecnológico: Base de dados técnico-científica.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas lacunas acadêmicas e práticas.

Organização: O projeto foi suportado pelo grupo de pesquisa Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance (TAMAF) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Base de dados técnico-científica: A base de dados técnico-científica refere se ao artigo científico, Resistance to information security due to users' information safety behaviors: Empirical research on the emerging markets, publicado no periódico, International Computers in Human Behavior.

<https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107772>

Divulgação da Produção: A base de dados técnico-científica está disponível para downloading na base aberta (open access) ZENODO, nas comunidades TAMAF e PPGCFTG.
<https://zenodo.org/communities/ppgcftg>

Aderência Alta: A base de dados técnico-científica possui alta relação/afinidade com o PPGCFTG, na linha de pesquisa de Tecnologias de Gestão com o projeto de pesquisa tecnológico de Emerging Technologies. A base dados técnico-científica possui alta aderência as disciplinas de PPGCFTG ao suportar a geração e disseminação de conhecimento atual e novo sobre a literatura de Segurança da Informação e Comportamento humano.

Impacto Potencial Médio: A base de dados técnico-científica consiste em uma coleção de 174 registros, obtidos de uma multinacional no Brasil, que geram informações sobre a resistência a segurança da informação, processo de punição disciplinar e normas sociais (normas descritivas e normas morais). Essa base de dados oferece a possibilidade de replicar os resultados da pesquisa, realizar novas análises estatísticas e gerar diagnósticos comparativos com futuros respondentes da pesquisa. Assim, a base de dados artigo-científica gera médio impacto potencial para diversos usuários, tais como sociedade, mercado, executivos e acadêmicos.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Impacto Realizado Médio: A base de dados técnico-científica gerou alto impacto em uma multinacional de serviços de tecnologia da informação que foi alvo da pesquisa do artigo: Apolinário, S., Yoshikuni, A. C., & Larieira, C. L. C. (2023). Resistance to information security due to users' information safety behaviors: Empirical research on the emerging markets. *Computers in Human Behavior*, 145. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107772>

Inovação Média: A base de dados técnico-científica configura-se como um produto técnico-tecnológico de inovação radical, servindo como um recurso tecnológico que possibilita a replicação de resultados da pesquisa de “Information Security and Human Behavior”, na execução de novas análises estatísticas dos dados e na geração de informação para novos insights. Além disso, permite a comparação de resultados com futuros respondentes, integrando, por fim, o conhecimento científico produzido na academia à prática profissional nas organizações.

Complexidade Alta: A base de dados técnico-científica possui alta complexidade na sua concepção por meio do modelo de pesquisa, na elaboração de instrumentos para coleta de dados, na seleção de respondentes adequados para a coleta de dados, no processo de coleta eletrônico, e na análise de confiabilidade e validação dos dados coletados.

Aplicabilidade Alta: A base de dados técnico-científica está disponível para ser utilizada por pesquisadores e executivos que desejam replicar, analisar, comparar e gerar novas informações e insights para melhorar o desempenho da organização, baseando-se nas relações causais antecedentes da capacidade dinâmica e da improvisação em inovação, habilitadas pela governança da capacidade da tecnologia de informação sobre ambiente de alto dinamismo ambiental.

Abrangência Potencial Média: A base de dados técnico-científica possui alta abrangência de aplicação nas organizações, dado a necessidade de realizar a gestão do sistema de segurança da informação nos processos de negócios das empresas. As organizações necessitam de regras, estruturas e processos para obter retorno do investimento do recurso tecnológico empregado nas empresas.

Abrangência realizada Média: Os dados foram coletados junto a 174 colaboradores de uma empresa brasileira de TI

Replicabilidade Escalável: A base de dados técnico-científica, possui replicabilidade escalável.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Aplicabilidade potencial: Esta pesquisa oferece contribuições significativas para a compreensão e avanço da área de estudo, destacando-se pela sua aplicabilidade potencial em diversos setores. Ao investigar a interação entre punição, normas sociais e resistência à segurança da informação, os resultados obtidos sugerem implicações diretas na formulação de novas maneiras de oferecer perspectivas promissoras para o desenvolvimento de processos mais eficazes mitigando a violação da segurança da informação. Além disso, este Produto Técnico Tecnológico utilizado no decorrer da pesquisa apresenta potenciais aplicações em outras disciplinas científicas, ampliando seu impacto para além do campo inicial de estudo.

Base de Dados Técnico-Científica: Information Security and Human

Como referenciar:

Apolinário, S., Yoshikuni, A.C. (2024). Replication data for: Resistance to information security due to users' information safety behaviors: Empirical research on the emerging markets. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo
DOI: 10.5281/zenodo.14071785

Behavior

RESUMO

Este estudo, baseado em dados de 174 registros obtidos de uma multinacional de serviços de TI da base de dados artigo-científica, explora o papel vital da segurança da informação na promoção da inovação e no aprimoramento de melhoria para reduzir os a resistência da segurança da informação para melhorar a eficiência sobre ameaças que podem se tornar vulnerabilidade dos ativos da informação nas organizações. A análise estatística destacou a importância da estratégia de orientação das empresas sobre a perspectiva da aplicação de punição disciplinas relacionadas ao impacto que as normas sociais e processos que impactam a estratégia corporativa das empresas. Os resultados sublinham a relevância do comportamento humano na melhoria de processos e na geração planos de ação

para evitar impactos financeiros.

Palavras-chave: Resistência à segurança da informação, Norma social, Punição.

Base de Dados Técnico-Científica: Information Security and Human Behavior

Como referenciar:

Apolinário, S., Yoshikuni, A.C. (2024). Replication data for: Resistance to information security due to users' information safety behaviors: Empirical research on the emerging markets. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo
DOI: 10.5281/zenodo.14071785

ABSTRACT

This study, based on data from 174 records obtained from a multinational IT services company from the article-scientific database, explores the vital role of information security in promoting innovation and enhancing improvements to reduce security resistance. information to improve efficiency on threats that can become vulnerabilities of information assets in organizations. The statistical analysis highlighted the importance of guiding companies' strategy from the perspective of applying punishment-related disciplines to the impact that social norms and processes impact on companies' corporate strategy. The results highlight the relevance of human behavior in improving processes and generating action plans to avoid financial impacts.

Keywords: Resistance to information security, Social norm, Punishment.

Introdução

Este estudo possui como foco a relevância e aplicabilidade prática de uma base de dados técnico-científica, que é dividida em cinco categorias: Alta Aderência, Médio Impacto Realizado, Alta Inovação, Alta Complexidade e Alta Aplicabilidade. A incorporação destas categorias indica não só a qualidade inerente à base de dados, mas também a sua capacidade de afetar diretamente os estudos práticos, oferecendo insights úteis para o campo da Tecnologia de Gestão, particularmente nos domínios da Segurança da Informação e do Comportamento Humano.

A aderência alta deste estudo realizado teve a oportunidade de se conectar com os profissionais da área de tecnologia, onde independente do cargo e/ou áreas foi possível enfatizar não apenas a compatibilidade da base de dados com as disciplinas do programa, mas também demonstrou o potencial da base de dados para promover o desenvolvimento e distribuição de informações, notadamente na literatura sobre Tecnologia, Segurança da Informação e Comportamento Humano. Com esse resultado também conseguimos transformá-los em benefícios sociais reais (Wickert, Post, Doh, Prescott, e Prencipe, 2020).

O Impacto Realizado Médio demonstrou sua eficácia em como os profissionais podem ser influenciados diretamente em uma empresa multinacional de serviços de tecnologia da informação, conforme documentado no artigo “Resistance to information security due to users’ information safety behaviors: Empirical research on the emerging markets”. Com isso, os profissionais da organização alvo da pesquisa puderam realizar análises sobre as ramificações práticas desta influência nos mercados em desenvolvimento, estudando este impacto e utilizando a base de dados como referência para iniciativas futuras (Patriotta, 2017).

Como a Alta Inovação é um recurso dinâmico para análises sofisticadas, não apenas uma coleção de informações, este estudo conseguiu realizar uma categorização que destaca a base de dados como um produto tecnológico disruptivo, permitindo aos profissionais da organização duplicar resultados, fazer novas análises estatísticas e produzir novos insights. Como resultado, a base de dados torna-se uma ferramenta útil para incentivar a inovação e a tomada de decisões, ao incorporar estas análises nos

procedimentos organizacionais.

A alta complexidade do banco de dados gerou oportunidades práticas para a análise da situação atual da organização pesquisada, onde a seleção seletiva de respondentes e o estudo cuidadoso da confiabilidade e validação dos dados ofereceram aos analistas muito material para investigar várias oportunidades de melhoria. Além disso, os profissionais podem encontrar complexidades sutis relacionadas à segurança da informação e ao comportamento humano conduzindo novas avaliações como por exemplo a análise de comportamento utilizando a teoria do Gig Five Personality entre outras.

A alta aplicabilidade da base de dados também se estabeleceu como um recurso útil e acessível para acadêmicos e executivos. Os profissionais da organização puderam extrair insights úteis, melhorando o desempenho organizacional através da realização de estudos comparativos. Com isso, a organização conseguiu inclusive de recertificar nas normas ISO 9001 (Sistema de Gestão de Qualidade), ISO 20000-1 (Sistema de Gestão de Serviços de Tecnologia) e ISO 27001 (Sistema de Gestão da Segurança da Informação). Segundo Wickert et al. (2020), as possibilidades práticas para analisar e melhorar processo na organização é importante para uma maior e melhor competitividade.

Como resultado, este estudo não só enfatiza a qualidade inerente da base de dados, mas também como as suas classificações se traduzem em análises práticas, que forneceu para os executivos da organização alvo da pesquisa uma base sólida para o avanço contínuo na busca por melhorias e em particular na intersecção entre Tecnologia, Segurança da Informação e do Comportamento Humano.

Referencial Teórico

Segundo Vance, Siponen e Straub (2019); Stafford (2015); Nagin e Pogarsky (2001); Straub e Welke (1998); Furnell e Thomson (2009), a dissuasão, muitas vezes conhecida como punição, implica que as pessoas têm interesse em maximizar os seus objetivos, evitando ou limitando deficiências, como comunicação e decisão de

penalidade. Além disso, a punição pode ser dividida em três aspectos: gravidade da punição, celeridade e certeza da detecção.

Melnyk e colegas (Melnyk, Herpen, e Trijp, 2010), postularam que as normas descritivas são poderosos preditores de comportamento e devem ser modeladas em conjunto, onde elas refletem a conduta de outras pessoas, o que é um meio simples de replicar atos prováveis. Segundo Ajzen (1991) e Reese, Rosenmann e Cameron (2019), as normas morais são emoções de obrigação ou responsabilidade moral de se envolver ou abster-se de se envolver em uma determinada conduta.

Segundo Piderit (2000), a resistência é uma atividade tridimensional que está negativamente associada à mudança e é composta por componentes emocionais, comportamentais e cognitivos. De acordo com Puhakainen e Siponen (2010), um dos problemas mais sérios na segurança da informação é a resistência do usuário, que faz com que os indivíduos deixem de seguir os processos que a organização ensina e comunica.

Como isso, este estudo procura suprir lacunas de informação e responder às seguintes questões de investigação.

A base de dados técnico-científica foi construída com base no modelo de pesquisa, ver Figura 1.

Mensuração dos Construtos

A punição foi definida como o grau de decomposição das classificações conforme definido por Nagin e Pogarsky (2001), Kuo, Talley e Huang (2020) para uma melhor aplicabilidade da punição sobre a não realização ou realização parcial de processos. A punição é desenvolvida como um construto de segunda ordem tipo reflexivo. A gravidade de punição (Howe e Loftus, 1996; Hu, Xu, Dinev, e Ling, 2011; Stafford, 2015) e certeza da detecção (Bulgurcu, Cavusoglu, e Benbasat, 2010; Larimer, Parker, Lostutter, Rhew, Eakins, Lynch, Walter, Egashira, Kipp, e Duran, 2020) são primeira ordem.

As normas sociais foram adotadas por um estudo de (Merhi e Ahluwalia, 2019), complementado (Legros e Cislaghi, 2019). Normas descritivas normas sociais foram adotadas de (Cialdini, 2007; Kallgren, Reno, e Cialdini, 2000).

A resistência da segurança da informação foi adotado do estudo de Merhi e Ahluwalia (2019) e complementado por (Ameen, Tarhini, Hussain Shah, e Madichie, 2020; Mubarkoot, Altmann, Rasti-Barzoki, Egger, e Lee, 2023; Oreg, 2006; Shahbaz, Gao, Zhai, Shahzad, e Hu, 2019).

As variáveis de controle foram incluídas experiência profissional, posição e treinamento de segurança da informação, conforme recomendado por estudos anteriores (Herath e Rao, 2009; Merhi e Ahluwalia, 2019).

Todos os construtos foram operacionalizados e os respondentes foram solicitados a avaliá-los em uma escala Likert de 7 pontos (de 1 =“discordo totalmente” a 7=“concordo totalmente”).

Descrição dos Construtos

The severity of Punishment (SP).

In my organization ...

[SP01] ... employees who violate information security policies are severely penalized.

[SP02] ... employees who violate information security policies are severely reprimanded.

[SP03] ... employees who violate information security policies are disciplined again.

Detection certainty (CD).

In my organization ...

[CD01] ... Are employees effectively monitored for compliance with information security policies?

[CD02] ... violations of information security policies are primarily known to the IT department.

[CD03] ... if I violate information security policies, I will likely be identified.

Descriptive Norms (ND).

In my organization ...

[DN01] ... it is common to find other employees who adhere to information security policies.

[DN02] ... likely, most employees generally adhere to information security policies.

[DN03] ... most employees likely adhere to information security policies.

[DN04] ... I believe most employees adhere to information security policies.

[DN05] ... most employees likely adhere to information security to

help protect the business.

Moral Norms (MN).

In my organization ...

[MN01] ... I think it is morally right for employees to comply with information security policies.

[MN02] ... I think complying with information security policies is the right thing to do.

[MN03] ... I think employees should always adhere to policies and information security policies.

[MN04] ... My colleagues think I should follow information security policies.

[MN05] ... The top management I must follow that I must follow information security policies.

Information Security Resistance (ISR).

In my organization ...

[ISR01] ... the changes brought about by information security policies make me upset.

[ISR02] ... the changes required due to information security policies make me complain to my co-workers.

[ISR03] ... the necessary changes to information security policies make me express my resistance with my co-workers

Respondentes

O estudo adotou a coleta de dados por amostragem por conveniência. Os respondentes pertencem a uma organização cujo segmento é relacionado a prestação de serviços de tecnologia da informação. Os respondentes da pesquisa incluíram todos

os colaboradores, independentemente de seu cargo e posição.

Conclusão

A base de dados técnico-científica possibilitou examinar como as normas descritivas e normas morais podem explicar a intenção dos funcionários de resistir as políticas da segurança da informação (Apolinário, Yoshikuni, e Larieira, 2023). Além disso, o estudo foi realizado no Brasil, onde existe um conceito chamado jeito brasileiro, uma estratégia de influência social que é amplamente reconhecida como parte integrante da cultura brasileira.

A base de dados técnico-científica por meio da análise estatística de modelagem de equações estruturais mostrou alto poder explicativo em termos de resultados demonstraram que o modelo proposto apresentou alto poder explicativo, onde $R^2 = 19,6\%$, $62,4\%$ e $68,1\%$ para as variâncias do DN e MN, e a relação positiva do sistema de segurança da informação. Conforme recomendado, outros pesquisas podem desenvolver uma análise entre países comparando locais/países, considerando seus

valores culturais e verificando as características das empresas para decifrar os fatores que influenciam a resistência à segurança da informação (Merhi e Ahluwalia, 2019).

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 80,0 pontos referente aos critérios de impacto, punição, normas descritivas e resistência à segurança da informação. Assim, o produto técnico-tecnológico base de dados técnico-científica referente ao artigo “Resistance to information security due to users’ information safety behaviors: Empirical research on the emerging markets. Computers in Human Behavior, 145. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107772>, corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da (CAPES, 2021).

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA2	Pontuação		80,0

Quadro 1.
Estrato do PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPGCFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (Aderência Alta, Impacto Realizado Médio, Inovação Alta, Complexidade Alta e Aplicabilidade Alta), os examinadores Dr. Octavio

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Ribeiro de Mendonça Neto e Dr. Henrique Formigoni analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Sérgio Apolinário é doutorando em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão pela Universidade Mackenzie. Ele obteve seu mestrado em gestão da competitividade em TI, administração e negócios pela FGV-EAESP. Possui MBA em gestão e engenharia da qualidade pela Escola Politécnica da USP e MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. É pesquisador do Grupo de TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance (TAMAF) da Universidade Mackenzie. É executivo sênior em uma multinacional de tecnologia da informação com 19+ anos de experiência de Tecnologia e Governança.

Ele pode ser contatado em 72256321@mackenzista.com.br; sergo_apol@hotmail.com

Adilson Carlos Yoshikuni é professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e do Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Concluiu seu pós-doutorado e doutorado em Administração de Empresas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV-EAESP. Possui uma vasta experiência no setor privado, tendo atuado como diretor, gerente de projetos e consultor em negócios e tecnologia. Atualmente, é líder da linha de atuação de Tecnologias de Gestão no PPGCFTG e coordenador de pesquisa do Grupo TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting, and Finance da UPM. Seus principais interesses de pesquisa são voltados para Tecnologias Emergentes, Capacidades Dinâmica habilitada pela TI, Estratégias de Sistemas de Informação, Valor de TI para os Negócios, Planejamento de Estratégia do Conhecimento, Controladoria Estratégica, Sistemas de Informação Contábil, Estratégia-como-prática, Inovação e Ambidestria.

Ele pode ser contatado pelos e-mails adilson.yoshikuni@mackenzie.br e acyoshikuni@hotmail.com

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, pp. 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ameen, N., Tarhini, A., Hussain Shah, M., e Madichie, N. O. (2020). Employees' behavioural intention to smartphone security: A gender-based, cross-national study. *Computers in Human Behavior*, 104, 106184. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106184>
- Apolinário, S., Yoshikuni, A. C., e Larieira, C. L. C. (2023). Resistance to information security due to users' information safety behaviors: Empirical research on the emerging markets. *Computers in Human Behavior*, 145. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107772>
- Bulgurcu, B., Cavusoglu, H., e Benbasat, I. (2010). Information Security Policy Compliance: An Empirical Study of Rationality-Based Beliefs and Information Security Awareness [Article]. *MIS Quarterly*, 34(3), 523-A527. <https://doi.org/10.2307/25750690>
- CAPES, M. (2021). Documento Orientador de APCN 2021 Área 27 : Administração Pública e de Empresas , Ciências Contábeis e Turismo. MEC.
- Cialdini, R. B. (2007). Descriptive social norms as underappreciated sources of social control. *Psychometrika*, Vol. 72, pp. 263-268. <https://doi.org/10.1007/s11336-006-1560-6>
- Furnell, S., e Thomson, K.-L. (2009). From culture to disobedience: Recognising the varying user acceptance of IT security. *Computer Fraud & Security*, pp. 5-10. [https://doi.org/10.1016/S1361-3723\(09\)70019-3](https://doi.org/10.1016/S1361-3723(09)70019-3)
- Herath, T., e Rao, H. R. (2009). Protection motivation and deterrence: A framework for security policy compliance in organisations [Article]. *European Journal of Information Systems*, 18(2), 106-125. <https://doi.org/10.1057/ejis.2009.6>
- Howe, E. S., e Loftus, T. C. (1996). Integration of certainty, severity, and celerity information in judged deterrence value: Further evidence and methodological equivalence [Article]. *Journal of Applied Social Psychology*, v. 26(3), 226-242. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1996.tb01848.x>
- Hu, Q., Xu, Z., Dinev, T., e Ling, H. (2011). Does Deterrence Work in Reducing Information Security Policy Abuse by Employees? *communications of the acm*, Vol. 54, pp. 54-60. <https://doi.org/10.1145/1953122.1953142>
- Kallgren, C. A., Reno, R. R., e Cialdini, R. B. (2000). A focus theory of normative conduct: When norms do and do not affect behavior [Article]. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 26(8), 1002-1012. <https://doi.org/10.1177/01461672002610009>
- Kuo, K.-M., Talley, P. C., e Huang, C.-H. (2020). A meta-analysis of the deterrence theory in security-compliant and security-risk behaviors. *Computers & Security*, Vol. 96. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.101928>
- Larimer, M. E., Parker, M., Lostutter, T., Rhew, I., Eakins, D., Lynch, A., Walter, T., Egashira, L., Kipp, B. J., e Duran, B. (2020). Perceived descriptive norms for alcohol use among tribal college students: Relation to self-reported alcohol use, consequences, and risk for alcohol use disorder. *Addictive Behaviors*, Vol. 102. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.106158>
- Legros, S., e Cislighi, B. (2019). Mapping the Social-Norms Literature: An Overview of Reviews. *APS - Association for Psychological Science*, Vol.15. <https://doi.org/10.1177/1745691619866455>
- Melnyk, V., Herpen, E. V., e Trijp, H. C. M. V. (2010). The Influence of Social Norms in

- Consumer Behavior: A Meta-Analysis. *Advances in Consumer Research*, Vol. 37, pp. 463-464. <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000352>
- Merhi, M. I., e Ahluwalia, P. (2019). Examining the impact of deterrence factors and norms on resistance to Information Systems Security. *Computers in Human Behavior*, pp. 37-46. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.10.031>
- Mubarkoot, M., Altmann, J., Rasti-Barzoki, M., Egger, B., e Lee, H. (2023). Software Compliance Requirements, Factors, and Policies: A Systematic Literature Review. *Computers & Security*, 124, 102985. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cose.2022.102985>
- Nagin, D. S., e Pogarsky, G. (2001). Integrating celerity, impulsivity, and extralegal sanction threats into a model of general deterrence: Theory and evidence. *Criminology*, Vol. 39, pp. 865-892. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2001.tb00943.x>
- Oreg, S. (2006). Personality, context, and resistance to organizational change [Article]. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, Vol. 15, pp. 73-101. <https://doi.org/10.1080/13594320500451247>
- Patriotta, G. (2017). Crafting Papers for Publication: Novelty and Convention in Academic Writing. *Journal of Management Studies*, 54. <https://doi.org/10.1111/joms.12280>
- Piderit, S. K. (2000). Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A Multidimensional View of Attitudes toward an Organizational Change. *The Academy of Management Review*, Vol. 25, pp. 783-794. <https://doi.org/10.2307/259206>
- Puhakainen, P., e Siponen, M. (2010). Improving employees' compliance through information systems security training: an action research study [Article]. *MIS Quarterly*, 34(4), 767-A764. <https://search.ebscohost.com.sbxproxy.fgv.br/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=54990496&lang=pt-br&site=eds-live>
- Reese, G., Rosenmann, A., e Cameron, J. E. (2019). *The Psychology of Globalization: identity, ideology, and action*. Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/C2016-0-03228-X>
- Shahbaz, M., Gao, C., Zhai, L. L., Shahzad, F., e Hu, Y. (2019). Investigating the adoption of big data analytics in healthcare: the moderating role of resistance to change. *Journal of Big Data*, Vol. 6. <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0170-y>
- Stafford, M. C. (2015). Deterrence Theory: Crime. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)* (pp. 255-259). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45005-1>
- Straub, D. W., e Welke, R. J. (1998). Coping with Systems Risk: Security Planning Models for Management Decision Making. *MIS Quarterly*, v. 22(4), 441. <https://doi.org/10.2307/249551>
- Vance, A., Siponen, M. T., e Straub, D. W. (2019). Effects of sanctions, moral beliefs, and neutralization on information security policy violations across cultures. *Information & Management*, Vol. 57. <https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103212>
- Wickert, C., Post, C., Doh, J., Prescott, J., e Prencipe, A. (2020). Management Research that Makes a Difference: Broadening the Meaning of Impact. *Journal of Management Studies*, 58. <https://doi.org/10.1111/joms.12666>